

ESPACIO DE INVESTIGACIÓN GASTRONÓMICA CHEFSLAB, MADRID.

2018
HÉCTOR FERNÁNDEZ ELORZA

El proyecto arquitectónico se vincula a un novedoso concepto de cocina concebido por el chef Sergio Pérez, pensado para investigar sobre nuevas técnicas culinarias y organizar eventos y talleres gastronómicos para aforos reducidos en un local ya existente en el barrio de Prosperidad de Madrid.

El principal objetivo del proyecto no es solamente el de diseñar un espacio arquitectónico, sino una experiencia gastronómica única relacionada con el espacio físico y como parte de un ritual común y que queda en la memoria de los usuarios. Para ello, el desarrollo de la propuesta arquitectónica se realizó en estrecha colaboración con los cocineros participantes en el proyecto.

La originalidad e innovación del proyecto radica en el propio programa vinculado a la experiencia culinaria además de encontrar estrategias que supongan la máxima repercusión espacial posible bajo un presupuesto limitado. Para ello, se utilizan tres materiales sencillos pero de gran impacto: acero, pintura negra y aislante térmico reflectivo. La combinación negro-plata permite la clarificación de zonas e identifica el espacio como algo único. El acabado de aluminio envuelve todas las actividades y sus múltiples reflejos dan el dinamismo asociado a las cocinas, mientras que el negro es el refugio para el descanso, aquello que se mantiene estático. Los hitos como las estanterías, el horno, la olla-lavabo o la iluminación focalizan los distintos procesos y ritual de la experiencia culinaria. El mobiliario es ligero, móvil y versátil, permitiendo distintas y rápidas configuraciones del espacio principal.

Esta obra ha supuesto una aportación al debate científico, con impacto en numerosas publicaciones del ámbito nacional e internacional, destacando las revistas internacionales como MD Interior Design (DOAJ, WorldCat, ICONDA) o Rob Report; además de publicaciones en plataformas digitales como Metalocus, Archdaily, Afasia archzine, Divisare, Domus web, etc.

Esta obra es un trabajo de Investigación enmarcado en la Línea de Investigación, "Arquitectura y Acero", con el objeto de poner en práctica la investigación dedicada durante varios años al estudio de la arquitectura y el material. En especial en relación a su materialidad, sus propiedades físicas y cómo éstas son capaces por sí solas de transformar el espacio. Dentro de esta línea de investigación, se pueden vincular varios proyectos con una misma temática: las Intervenciones espaciales en la Plaza de Zuera Sur (Zaragoza, 2007), el Edificio de Laboratorio y Almacenes Químicos de la Universidad de Alcalá (Madrid, 2007), y la adecuación y mejora del patio de operaciones de CentroCentro en el Palacio de Cibeles (Madrid, 2019). Esta línea de investigación se alinea con los ODS 9 y 12 al abordar la sostenibilidad desde la innovación constructiva, el uso consciente de recursos y la exploración de materiales reciclados de bajo impacto ambiental, contribuyendo a un modelo de producción más responsable.

Asimismo, el alcance de esta línea de pensamiento se ha divulgado en numerosas publicaciones y conferencias de carácter nacional en la Universidad de Sevilla, Universidad de Castilla La Mancha; e internacional en la Universidad de Trondheim NTNU (Noruega), Politécnico de Milano (Italia).

La autoría de la obra se define como autor único, habiendo desarrollado el proyecto desde la fase de anteproyecto hasta la finalización de la ejecución de la obra.

Axonometría de la propuesta

Imagen interior

Imágenes de detalle

Imagen interior

Imagen interior

Imagen interior

Imagen interior

Imagen interior